

VÍCTOR GONZÁLEZ GALERA

LA ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES
EN ÉPOCA ANTONINA Y SEVERIANA:
DE NUEVO SOBRE ANN. ÉPIGR. 1956, 67

El interés de los Severos por la organización de espectáculos teatrales en Roma, Italia y las provincias queda atestiguado por la existencia de numerosas inscripciones, entre ellas un epígrafe urbano de gran interés por la excepcionalidad de su contenido¹. Se trata de una *tabula* marmórea fragmentada, de la cual se conserva la parte inferior central y que fue encontrada a mediados del siglo pasado en el barrio romano de Parioli, al parecer en las inmediaciones de las catacumbas de Basila junto a la *Via Ostiensis*, para perderse poco después, en una rocambolesca historia que detalla la primera editora del epígrafe, Marta Sordi². Afortunadamente, Antonio Ferrua fotografió la pieza antes de su desaparición y la imagen resultante fue publicada por Hartmut Leppin en un artículo en el que revisó la lectura de Sordi y comentó ampliamente el texto³. Posterior-

¹ Este trabajo ha sido realizado en el marco del Grup de Recerca Consolidat LITTERA (2014SGR63) y con el apoyo de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Universitat de Barcelona, becario FI-DGR 2015.

² Se trata de *Ann. épigr.* 1956, 67 = 1989, 60 = 1994, 142 = 2007, 223. M. SORDI, *L'epigrafe di un pantomimo recentemente scoperta a Roma*, en «Epigraphica» XV (1953), pp. 104-121.

³ H. LEPPIN, *Zur anonymen Pantomimen-Inschrift aus Rom*, en «Epigraphica» LI (1989), pp. 29-46.

mente, otros autores también trataron la inscripción, como Andriik Abramenko⁴ y Clara Gasperini, en un artículo publicado recientemente en esta misma revista⁵. Finalmente, recogieron el epígrafe obras dedicadas al estudio del pantomimo, como los elencos de Vincenzo Rotolo⁶ y Hartmut Leppin⁷.

En cuanto a su contenido, se trata seguramente de la inscripción funeraria de un pantomimo anónimo, en la que se detalla su carrera artística, hasta el punto de que recoge pormenorizadamente las regiones por las que ejerció su arte y la duración de su estancia en cada una de ellas. Reproducimos a continuación la imagen y la transcripción extraídas de Leppin⁸ (Fig. 1):

Fig. 1
La inscripción
Ann. épigr.
1956, 67.

⁴ A. ABRAMENKO, "Seviratus gratuitos accepit"? Ein Nachtrag zur anonymen Pantomimeninschrift aus Rom (Ann. épigr. 1956, 67 = 1989, 60), en «Habis» 25 (1994), pp. 189-192.

⁵ C. GASPERINI, Spettacoli scenici nel Piceno. Un'epigrafe urbana da recuperare, en «Picus» XXVII (2007), pp. 159-164.

⁶ V. ROTOLO, *Il pantomimo. Studi e testi*, Palermo 1957, p. 109 n. XXXVI.

⁷ H. LEPPIN, *Histrionen. Untersuchungen zur sozialen Stellung von Bühnenkünstlern im Westen des Römischen Reiches zur Zeit der Republik und des Prinzipats*, Bonn 1992, p. 176.

⁸ LEPPIN, art. cit., p. 45.

-
- [- -] Antonino P[io Au]g(usto) [bie?]nnium
 [- - cum (con?)disc]ipulis saltavit Romae locis C[- -]
 [- - corona?]s aureas in Palatio accepit LXXX [- -]
 [- - arte?]m exhibuit in Umbria et Piceno a[nnis - -]
- 5 [- - in Apul?]ia et Samnio annis IIII in Valeri[a et Salaria? annis - -]
 [- - in Aemi?]lia et Lyguria annis VIII item in [- - ? Narbonensi - -]
 [- - Britt?]ania Germania Inferiore ann[is - - ?]
 [- - ? seviratus gr]atuitos accepit coronatus in It[alia - -]
 [- -] in provincia Massilia coro[natus - -]
- 10 [- -]PHI fact[- c.2 -]que Sebatonica Glab[- -]

Dado el estado fragmentario del texto, son muchos los lugares inseguros, por lo que no faltan lecturas alternativas y propuestas de restitución del texto, como las sugeridas por Sordi en la primera edición del texto al restituir en la l. 7 *Lusit]ania o Aquit]ania*⁹ o la de Abramenko de substituir en la l. 8 *seviratus gr]atuitos* por *honores gr]atuitos*¹⁰. Por otra parte, la inscripción puede datarse de entre la segunda mitad del siglo II d.C. y los primeros años del III d.C. por criterios prosopográficos y paleográficos. Se trata de una inscripción excepcional porque se aparta de la formulación habitual en las inscripciones honoríficas de los siglos II-III d.C. erigidas a pantomimos. En éstas es habitual la mención de su condición de vencedores en concursos teatrales, de su preeminencia en los escenarios o los cargos detentados en la asociación de los *Parasiti Apollinis*. Para todas estas circunstancias se usan expresiones formularias como *coronatus dia panton*¹¹, *sui temporis primus*¹², *sacerdos* (o *archiereus*, *patronus*,

⁹ SORDI, *art. cit.*, p. 44.

¹⁰ ABRAMENKO, *art. cit.*, p. 192. SORDI, *art. cit.*, p. 44 propuso *decurionatus gr]atuitos*.

¹¹ Citamos sólo algunos ejemplos de cada caso. Con la fórmula *coronatus dia panton*: C.I.L. X 3716; C.I.L. XIV 2977.

¹² C.I.L. XIV 2113, 2977; I.L.S. 5186 = *Ann. épigr.* 1888, 126; *Ann. épigr.* 2005, 337. También aparece en griego en una inscripción en honor a un pantomimo en Delfos: μόνον καὶ πρῶτον τῶν ἀπ' αἰῶνος ἀνθρώπων (F.D. III 1,551, ll. 3-4).

etc.) *synhodi* o *Parasitorum Apollinis*¹³. También es habitual la palabra *hieronica*, indicación de que el pantomimo en cuestión ha resultado vencedor en certámenes escénicos¹⁴. Pongamos como ejemplo de inscripción honorífica prototípica el siguiente epígrafe¹⁵:

L(ucio) Aurelio Aug(usti) lib(erto)
 Pyladi,
 pantomimo temporis sui primo
 hieronicae coronato IIII patrono
 5 parasitorum Apollinis sacerdoti
 synhodi honorato Puteolis d(ecreto) d(ecurionum)
 ornamentis decurionalib(us) et
 duumviralib(us) auguri ob amorem
 erga patriam et eximiam libera-
 10 litatem in edendo muner(e) gladi-
 atorum venatione passiva ex in-
 dulgentia sacratissimi princip(is)
 [[Commodi Pii Felicis Aug(usti)]],
 centuria Cornelia.

En cambio, las inscripciones funerarias de pantomimos no suelen contener tales fórmulas: baste comparar la inscripción anterior con el epitafio de un pantomimo, probablemente el mismo, hallado en Milán, en el que sólo aparece *sui temporis primus*, y aún en el lateral del ara y no en el cuerpo principal de la inscripción¹⁶:

¹³ C.I.L. X 3716; C.I.L. XIV 2113, 2977; I.L.S. 5186 = Ann. épigr. 1888, 126; Ann. épigr. 2005, 337. Sobre los *Parasiti Apollinis* cfr. E. JORY, *Associations of actors in Rome*, in «Hermes» 98 (1970), pp. 224-253, esp. pp. 237-242.

¹⁴ C.I.L. X 3716; XIV 2977; I.L.S. 5186 = Ann. épigr. 1888, 126; Ann. épigr. 2005, 377. La excepción es la inscripción délfica F.D. III 1, 551, en la que se da una larga lista de los concursos en los que el pantomimo ha resultado vencedor.

¹⁵ Se trata de dos inscripciones gemelas grabadas en sendas bases de estatua erigidas en honor al pantomimo *Theocritus Pylades* en *Puteoli*, con todas las fórmulas de rigor. Mostramos I.L.S. 5186 = Ann. épigr. 1888, 126; Ann. épigr. 2005, 377, la inscripción gemela, contiene alguna diferencia de paginación del texto.

¹⁶ C.I.L. V 5889 = I.L.S. 5195. Sobre la identidad del pantomimo de la inscripción anterior y ésta, LEPPIN, *op. cit.* pp. 286-287.

- D(is) M(anibus)*
curante Calopodio locatore
Theocriti Augg(ustorum) lib(erti)
Pyladi
 5 *pantomimo*
honorato
splendissimis
civitatib(us) Italiae
ornamentis
 10 *decurionalib(us) ornat(o)*
grex
Romanus
o[b] merita eius
titul(um) memoriae
 15 *posuit*

(en el lateral derecho)

Iona

(en el lateral izquierdo)

sui temporis primus / Troadas

No obstante, en lo referente a la inscripción anónima que nos ocupa, ésta presenta diferencias substanciales incluso respecto a la inscripción que acabamos de ver. El estado fragmentario de nuestro epígrafe, al que le falta el encabezamiento, nos impide saber si en el texto aparecía alguna de las fórmulas que acabamos de ver, como *temporis sui primus*, pero sí que aparece la palabra *coronatus* en la l. 9 (aunque no en la posición usual en las inscripciones honoríficas, junto al nombre del actor), al margen de la referencia a las *coronas aureas* obtenidas en el certamen celebrado en el Palatino, si la restitución del texto es correcta ¹⁷.

Sin embargo, lo que confiere tanto interés a esta inscripción es la anotación de las regiones en las que nuestro pantomimo actuó y por cuánto tiempo, una relación sin paragón en otras inscripciones de este género. La lista empieza con la mención a su carrera en Roma, para pasar

¹⁷ LEPPIN, *art. cit.*, p. 36.

luego a distintas regiones de Italia, incluido el Piceno y transcurriendo en ellas diversos años, y, finalmente, a algunas provincias occidentales. Esta lista plantea un gran número de interrogantes, muchos de los cuales ya han sido tratados en los trabajos de Sordi, Leppin y Gasperini; otros intentaremos resolverlos aquí. Vayamos por orden.

En primer lugar, la mención a un emperador nos indica el vínculo del pantomimo con la casa imperial. En efecto, la unión de la pantomima con la *domus Augusti* fue siempre muy estrecha, ya desde los creadores del género, *Pylades* y *Bathyllus*, libertos de Augusto y Mecenas respectivamente; por otra parte todos los pantomimos relevantes fueron libertos de la *familia Caesaris*¹⁸. La casa imperial contaba con una escuela donde aprendían el arte y se ejercitaban jóvenes artistas que luego se convertirían en las nuevas estrellas. Así encontramos referencias tanto a *doctores* como a *discipuli* en inscripciones y testimonios literarios¹⁹. También en nuestra inscripción, según la cual el pantomimo anónimo interpretó alguna *fabula saltica* en Roma acompañado presumiblemente de sus compañeros (*condiscipulis*), si es así como debe reconstruirse la palabra con que empieza la l. 2, o de sus *discipulis*, en cuyo caso deberíamos entender que el pantomimo fue *doctor* y tuvo alumnos propios. En cualquier caso, esto puede arrojar algo de luz sobre las actuaciones de pantomima: generalmente éstas se interpretan como representaciones solistas acompañadas de coro e música; sin embargo tenemos también testimonios que nos muestran que en estas representaciones también podían participar dos o más pantomimos, sea en competición o no²⁰. El hecho de que aquí se diga que nuestro actor danzó acompañado de otros pantomimos puede ser una prueba de estas actuaciones grupales, pero también es posible que se trate de actuaciones solistas que se representaron simultáneamente en distintos escenarios, como los espectáculos organizados en ocasión de los *ludi saeculares* del año 204 d.C.: durante tres días tres pantomimos fueron rotando entre

¹⁸ E. JORY, *The Literary Evidence for the Beginnings of Imperial Pantomime*, in «Bull. Inst. Class. St.» 28 (1981), pp. 147-161.

¹⁹ C.I.L. XI 7767; SEN., *Nat.* 7, 32, 3; FRONTO, *Ver.* 1, 10, 1.

²⁰ QUINT., *Inst.* 6, 3, 65.

tres escenarios, el teatro de Pompeyo, un teatro de madera y el Odeón, de modo que los tres actuaron en los tres sitios²¹.

La parte sin duda más compleja de la inscripción es la parte central, donde se detalla la carrera del pantomimo en Roma, Italia y el Occidente romano. Como ya señalaron Sordi y Leppin, nuestro pantomimo parece haber realizado un tour por distintas regiones, en las que se detiene por algunos años antes de continuar su gira²². Dado el vínculo de este pantomimo con la casa imperial, cabe suponer que la representación de pantomima por estas regiones y provincias responde a un plan organizado por el poder imperial con el fin de proveer de espectáculos a los habitantes del imperio. Naturalmente, el hecho de que este pantomimo en cuestión haya estado cuatro años en Apulia (?) y el Samnio y ocho más en Emilia (?) y Liguria, sin contar las demás regiones en las cuales no sabemos cuánto tiempo se detuvo, pone de relieve que no se trata de una iniciativa puntual, sino un plan bien organizado y sostenido en el tiempo, seguramente con distintos *greges* o compañías de pantomimos actuando a la vez en las distintas regiones, lo que nos da una idea de la cantidad de personas que pudieron estar involucradas en dichos espectáculos y de la necesidad de la existencia de una escuela de pantomimos para abastecer tal demanda. Sabemos de la existencia de *greges* de pantomimos que quizá apunten en esta dirección: en la inscripción funeraria de *Theocritus Pylades* que hemos visto más arriba se hace referencia al *grex Romanus* al que perteneció el artista (l. 11-12); en una inscripción de *Nemausus* aparece un *grex Gall(icus) Memphi et Paridis p(anto)m(imorum)*, sin duda vinculada también a la casa imperial²³. El adjetivo que acompaña el sustantivo *grex* limita el ámbito territorial en el que actuaba la compañía en cuestión: por lo tanto, los dos *greges* actuaban en Roma y las Galias, respectivamente, con el añadido de que el nombre de esta última compañía venía determinado con el de los dos pantomimos de más prestigio que

²¹ *Ann. épigr.* 1932, 70.

²² También tratan los problemas planteados por la denominación de las regiones y provincias citadas en la inscripción. SORDI, *art. cit.*; LEPPIN, *art. cit.*

²³ *C.I.L.* XII 3347 = *I.L.S.* 5203. Sobre la inscripción y la identidad de *Memphius* y *Paris*, LEPPIN., *op. cit.*, pp. 177; 208-210; 275.

formaban parte de ella. Sordi acertó al establecer un paralelo entre estas compañías y la organización de espectáculos gladiatorios por el Occidente romano, conocida gracias a inscripciones que atestiguan la existencia de *familiae* gladiatorias bajo el control de un *procurator Augusti* y que estaban distribuidas por distintas regiones occidentales²⁴. Es posible, pues, que existiera también alguna *ratio* – quizás fuera ésta la función de la *ratio summi choragi*²⁵ – encargada de la organización de espectáculos patrocinados por la casa imperial, tanto en Roma como en Italia y provincias. A este sentido apunta la inscripción, advertida ya por Sordi²⁶, de una base de estatua hallada en *Lepcis Magna* en honor a un pantomimo formado en la escuela imperial (ll. 4-5 *Romae adulescentium productorum / condiscipulo*) y de quien se dice que fue enviado por Caracalla *ad Italiae spectacula* (l. 5), para regresar luego a *Lepcis Magna* por orden del mismo emperador. Los *Italiae spectacula* no serían otra cosa que los espectáculos escénicos organizados por la casa imperial por toda Italia y a los que haría referencia nuestra inscripción al detallar tantas regiones de la Península Itálica. Existen además otras dos inscripciones de pantomimos *producti*²⁷ o *provecti*²⁸ por el emperador; en suma, las tres pertenecen a un mismo periodo: del reinado de Cómodo al de Caracalla, lo que atestigua el interés de proveer de jóvenes pantomimos la escuela imperial, hasta el punto de traerlos de fuera de Italia. Naturalmente, al margen de esta compleja organización estatal, también había pantomimos que actuaban a nivel local, desvinculados de la casa imperial, como *Vincentius*, que vivió en época severiana y cuya estela

²⁴ C.I.L. VI 1648; C.I.L. V 8659 = I.L.S. 1412; C.I.L. III 249 = I.L.S. 1396. En este último caso, el ámbito de la *familia gladiatoria* abarcaba las Galias, Britania, las Hispanias, Germania y Recia. Hay que añadir a esta lista *Ann. épigr.* 2003, 931, de *Corduba*, con un *procurator ad familiam gladiatoriam per Italiam Aemiliam Transpadanum Liguriam Pannonias Dalmatias* (sic). SORDI, *art. cit.*, p. 51.

²⁵ C.I.L. VI 9850; 10085; C.I.L. III 348. LEPPIN, *op. cit.*, p. 179. Hay en total una decena de inscripciones sobre el *summum choragium*. JORY, *Associations*, *cit.*, pp. 244-246.

²⁶ *Ann. épigr.* 1953, 188 = I.R.T. 606. SORDI, *art. cit.*, pp. 49-51.

²⁷ C.I.L. XIV 2113 = I.L.S. 5193.

²⁸ C.I.L. XI 3822 = I.L.S. 5192.

fue hallada en *Thamugadi*²⁹. Cabe suponer que a nivel local también habría *greges* particulares de pantomimos, itinerantes o vinculados a un territorio.

Al respecto puede ser interesante establecer paralelos con compañías de mimos: en efecto, tenemos constancia de mimos establecidos en una ciudad o región, como *Uttiedius Venerianus* (s. I d.C.), *archimimus Latinus* afincado en *Philippi*, Macedonia, donde además ejerció cargos relacionados con la gestión de espectáculos teatrales³⁰; o una inscripción hallada en *Cirta* (s. II – inicios III d.C.), en la que se menciona a *Ursus scenicus, stupidus IIII col(oniarum)*, es decir, un actor de mimo vinculado a la federación formada por las cuatro colonias de *Cirta, Rusicade, Milevum* y *Chullu*³¹. Por otra parte ya Cicerón hizo referencia a la existencia de *communi mimi* (*ad fam.* 7.1), es decir, mimos públicos, propiedad del estado³², y una inscripción de *Ariminum* menciona a un mimo perteneciente a un *grex urbanus*, quizás propiedad de la ciudad de esta ciudad³³, aunque no debe descartarse que con *urbanus* se haga referencia a Roma y no a *Ariminum*. Con todo, falta aún por ver cuál era el papel de los *Parasiti Apollinis* al respecto: algunos de los pantomimos imperiales formaron parte de esta importante asociación de mimos y pantomimos, ocupando sacerdocios y ejerciendo de patronos del gremio³⁴, pero desconocemos la vinculación de los *Parasiti* con la organización estatal de espectáculos escénicos, si es que la hubo. Los testimonios de esta asociación, que se remontan al siglo I a.C.³⁵, desaparecen a partir del siglo

²⁹ *Ann. épigr.* 1956, 122.

³⁰ *C.I.L.* III 6113 = *C.I.L.* III 7343 = *I.L.S.* 5208. Probablemente *archimimus Latinus* indique que *Uttiedius* interpretaba mimos en latín, dirigidos a los descendientes de la colonia de veteranos establecida allí después de la batalla librada en este mismo lugar en 42 a.C.

³¹ *Ann. épigr.* 1951, 221.

³² W. SLATER, *Mime Problems: Cicero ad Fam. 7.1 and Martial 9.38*, in «Phoenix» 56 (2002), pp. 315-329.

³³ *C.I.L.* XI 433 = *I.L.S.* 5224. LEPPIN, *op. cit.*, p. 237; SLATER, *art. cit.*, p. 318.

³⁴ *M. Aurelius Agilius Septentrio*: *C.I.L.* XIV 2113 = *I.L.S.* 5193 y *C.I.L.* XIV 2977 = *I.L.S.* 5194; *L. Aurelius Apolaustus*: *C.I.L.* X 3716 = *I.L.S.* 5189; *L. Aurelius Pylades*: *I.L.S.* 5186 = *Ann. épigr.* 1888, 126 y 2005, 337.

³⁵ FESTUS 436-438 (LINDSAY), que manifiesta que su fuente última es Sinio Capitón, contemporáneo de Cicerón.

III d.C., con lo que no se puede descartar que la desaparición de los *Parasiti* esté unido al desarrollo por parte del poder imperial de una organización mucho más potente.

Lo que sí parece claro es que en época antonina y severa se produjo un intento de centralizar la organización de espectáculos de pantomima, al menos en la parte latina del imperio, mediante el cual la casa imperial asumió la edición de dichos espectáculos, así como la formación de artistas llevados a Roma desde distintos puntos del mundo romano para luego enviarlos en compañías por todo el territorio del imperio. Entre los motivos de esta iniciativa, que como ya hemos visto tuvo que funcionar durante un número considerable de años, puede haber la intención de aliviar las cargas fiscales de las élites municipales al asumir el poder imperial el coste de la edición de *ludi scaenici*, una medida paralela a la promulgada por Marco Aurelio y Cómodo en el 177 d.C. para intentar reducir los costes de unos *munera gladiatoria*, tal como consta en la llamada *Lex Italicensis* o *SC de pretiis gladiatorum minuendis*³⁶. No obstante, no puede pasarse por alto el valor propagandístico que tales iniciativas tuvieron, al vincular la casa imperial con el espectáculo no sólo en Roma sino también en el ámbito provincial. En este sentido, resulta interesante comprobar cómo los emperadores Severos favorecieron la organización de espectáculos teatrales incluso en cuerpos militarizados, sin duda con la intención de afianzar una dinastía recientemente establecida: un ejemplo de ello son las inscripciones que vinculan la celebración de *ludi scaenici*, concretamente mimos, por parte de *vigiles* y *classarii* en ocasión de festividades relacionadas con la casa de los Severos³⁷.

Finalmente, nos gustaría hacer una aportación en la reintegración de la inscripción de nuestro pantomimo anónimo, en concreto en lo referente a la última línea del texto: [- -]PHI fact[- c.2 -]que Sebatonica GLAB[- -]. De ella sólo conservamos íntegra una palabra, sin duda

³⁶ C.I.L. II 6278 = I.L.S. 5163; M. CARTER, *Gladiatorial Ranking and the "SC de Pretiis Gladiatorum Minuendis"* (CIL II 6278 = ILS 5163), in «Phoenix» 57 (2003), pp. 83-114.

³⁷ C.I.L. VI 1063; 1064; 3042. M.H. GARELLI-FRANÇOIS, *Des soldats sur la scène comique: espace dramatique et espace civique sous les Sévères dans l'Empire romain*, in «Pallas» 54 (2000), pp. 321-336.

seba<s>tonica, es decir, vencedor en los *Sebasta* de *Neapolis*, en los que, según Leppin, la competición estaba abierta a pantomimos desde el reinado de Trajano³⁸. Sin embargo, Leppin, siguiendo a Alföldy, apunta a la posibilidad de que se refiera al nombre de la compañía de la cual formaba parte el pantomimo. Así, siguiendo esta hipótesis, la palabra precedente debería reintegrarse de la siguiente manera: *fact[io]que Seba<s>tonica*³⁹. No obstante, preferimos la segunda propuesta de Leppin, *fact[us]que Seba<s>tonica*, es decir, “hecho / declarado vencedor en los *Sebasta*”, una reintegración más sencilla que la anterior, puesto que *sebastonica* se nos antoja una denominación improbable para una compañía de actores. Es cierto que *coronatus*, y no *factus*, es el participio usual cuando se habla de victorias en un certamen escénico, pero, como el mismo Leppin apunta, el uso de *factus* puede ser debido a la voluntad de hacer una *variatio* respecto a los dos *coronatus* que aparecen en las líneas anteriores. De todos modos, existe un paralelo de una construcción semejante con el participio *factus*: una inscripción votiva depositada por el matrimonio de actores de mimo *Suetonius Germanus* y *Licina* en el santuario de *Anna Perenna* en Roma como agradecimiento por su victoria en una competición, y que dice *victores facti* (l. 9)⁴⁰. Por otra parte, la primera palabra de la línea de nuestra inscripción, [- -]PHI, se encuentra en un evidente estado fragmentario que dificulta su restitución, aunque pocas palabras pueden acabar con esta terminación: quizás un sustantivo compuesto acabado en *-graphi*, aunque no hemos encontrado ningún término acabado así que designe el autor de libretos de pantomima⁴¹; o

³⁸ LEPPIN, *op. cit.*, p. 174. La lectura de *Sebaionica* que también propone carece a nuestro entender de sentido.

³⁹ LEPPIN, *art. cit.*, p. 45.

⁴⁰ *Ann. épigr.* 2003, 252 = 2006, 155 = 2008, 153 = 2010, 109.

⁴¹ Para referirse a autores de libretos de pantomima se usan perífrasis como en SEN. *Suas.* 2, 19: *qui pantomimis fabulas scripsit*, aunque no puede descartarse la existencia de algún sustantivo acabado en *-graphus*, en paralelo a *tragoediographus* y *comodiographus*, así como también *mimographus*. PLIN., *Nat.* 1, 9; SUET., *Gram.* 18; C.I.L. II 4092 = I.L.S. 5276. Para esta última inscripción, M. MAYER, *Un mimógrafo en Tarraco. A propósito de CIL II 4092 = ILS 5276 = RIT 53, con algunas consideraciones sobre la presencia del mimo en documentos epigráficos especialmente hispanos*, «Anu. Filol. Antiq. Mediaevalia» 2 (2012), pp. 1-19.

mejor aún, un antropónimo, en cuyo caso podríamos pensar en *Memphius*, un nombre habitual entre pantomimos y que ya ha aparecido en una de las inscripciones que hemos examinado anteriormente, al tratar del *grex Gall(icus) Memphi et Paridis p(anto)m(imorum)*. De ser así, podríamos estar ante una construcción semejante en la que se nombre el *grex* a la que pertenecía el artista anónimo, bajo el liderazgo de *Memphius*, y que sería el comitente de la inscripción funeraria que tratamos. Por último, y como ya indicó Leppin, la palabra *Glab[- -]* podría ser la indicación de la fecha consular de la victoria del pantomimo en los *Sebasta* o el nombre del *agonothetes* del certamen⁴². En cualquier caso, la inscripción sigue planteando numerosos interrogantes, aunque esperamos haber aportado algo en el estudio de su contenido.

RESUMEN

En el presente trabajo analizamos la inscripción funeraria de un pantomimo anónimo de excepcional importancia para nuestra comprensión de la organización de representaciones de pantomima en el periodo antonino y severo, tanto en Roma como en Italia y las provincias occidentales, dado que en ella se expone la amplia carrera artística del intérprete, aunque lamentablemente el texto no nos ha llegado completo. Desarrollamos las ideas propuestas por quienes ya se han ocupado de este documento y exploramos las posibilidades que dichas implicaciones puedan tener. Por último, ofrecemos nuevas reflexiones sobre la difícil restitución de la última línea del epígrafe.

Pantomimo, organización imperial de representaciones, teatro romano, compañías teatral.

ABSTRACT

In this paper we aim to analyze an inscription regarding an anonymous pantomime, Ann. épigr. 1956, 67, whose importance for our understanding of the organization of pantomime shows in the Antonine and Severan period in Rome as well as in Italy and western provinces is exceptional, since it contains the entire career of the artist, although in a very fragmentary state. We develop the statements made by previous scholars about the text on this inscription and explore the possibilities that such implications may have. Finally we propose some new textual reconstructions.

Pantomime, imperial organization of shows, Roman theatre, theatrical troupes.

⁴² LEPPIN, *op. cit.*, p. 44.